

KRZYSZTOF R. KUPIŃSKI

HERMENEUTYCZNY TROP OŚLEPIENIA SAULA POD DAMASZKIEM

Przed ukrzyżowaniem

Rozprzestrzeniająca się wśród wyznawców judaizmu nauka Jezusa budziła niepokój przywódców żydowskich na czele z arcykapłanem. Skazując Jezusa na śmierć Sanhedryn dążył do usunięcia zagrożenia, widząc w nim samozwańczego Mesjasza i króla Izraela. Zdawali sobie sprawę, że jego popularność wśród pospólstwa mogła wywołać społeczne niepokoje i destabilizację panującego porządku. Ponadto przywódcy religijni obawiali się, że Rzymianie mogliby odebrać im koncesję na sprawowanie władzy nad Żydami. Skazując Jezusa za bluźnierstwo Sanhedryn – w swoim mniemaniu – karał go za nieuprawnione głoszenie, że jest synem Boga. Tak więc ta decyzja była motywowana zarówno względami politycznymi, jak i religijnymi. Benedykt XVI o takiej postawie przywódców żydowskich napisał:

„[p]rzeobrażenie procesu przed Rzymianami w proces o mesjanizm polityczny odpowiadało pragmatycznemu nastawieniu saduceuszów. Sam jednak Piłat wyczuwał, że w rzeczywistości chodziło o coś zupełnie innego, że rzeczywiście obiecującego politycznie «króla» wcale nie przekazano by mu na skazanie”¹.

Na przywoływane wydarzenia patrzę na początku z perspektywy historycznej, choć nie jest to zasadniczym celem opracowania, w którym docelowo chcę przekroczyć formalną miarę badań, sprowadzającą się jedynie do „mędrca szkiełka i oka”. Piotr Goniszewski słusznie zwrócił

KRZYSZTOF R. KUPIŃSKI – dr nauk społ., mgr filozofii, wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. ORCID 0000-0003-3885-7475.

¹ Benedykt XVI, *Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia*, Kraków 2007, s. 253.

uwagę, że naukowe podejście do Biblii, która badana jest głównie pod kątem historycznym, czasami może przesłaniać to, co jest jej istotnym i fundamentalnym przesłaniem: wiara w zawarte w niej orędzie². Takie fragmentaryczne podejście do interpretacji Biblii można potraktować jako grzech zaniechania, który wynika z traktowania teologii (rozumianej szeroko) jako nauki formalnej wypranej z właściwości. Autor wskazuje, że teologia jest nauką formalną na wzór matematyki i logiki, dlatego nie musi przeprowadzać sprawdzalności twierdzeń podobnej naukom empirycznym. Wynika to z tego, że teologia danej religii przyjmuje dane wyjściowe (aksjomaty), które stanowią podstawę do formułowania hipotez, wyciągania wniosków i prowadzenia dowodzenia według określonych reguł. Najważniejszą stroną formalną teologii jako nauki jest przyjęcie, że „[...] praktyka badawcza teologów nie różni się od praktyki przedstawicieli nauk humanistycznych, a to za sprawą faktu, że ich obiektem zainteresowania jest w pierwszej kolejności tekst”³.

Takie spojrzenie jest dalece niezadowolające, ponieważ Biblia postrzegana jako świadectwo przeszłości podobna byłaby starożytnym eposom i opisom dziejów postaci historycznych. W żaden sposób – poza właściwym poznaniu wysiłkiem intelektualnym – nie angażowałyby emocji i nie stawiałyby człowieka w nowej sytuacji sprokurowanej przez ujawniane przez nią sensy, znaczenie i rozumienie.

Sytuacja pierwszych chrześcijan w synagodze

Po pierwszym wstrząsie, jaki wywołało wśród uczniów ukrzyżowanie Jezusa, niespodziewanie nastąpiło jego zmartwychwstanie, które nadało nowy impuls i wymiar jego nauczania. Śmierć Jezusa i wątpliwości co do rzeczywistości zmartwychwstania sprawiły, że tylko nieliczni zdołali zebrać się ponownie. Jednakże, dla nich te wydarzenia miały ogromne znaczenie, ponieważ potwierdziły prawdziwość nauk i dały nową nadzieję. Zmartwychwstanie stało się z jednej strony fundamentem nowego rozdziału w nauczaniu i misji Jezusa, którą podjęli jego uczniowie, z drugiej zaś punktem zwrotnym, który umocnił ich w wierze i dał im siłę do głoszenia Ewangelii. To wydarzenie przekształciło ich wewnętrznie i nadało sens ich misji.

Jezus w bardzo krótkim czasie musiał odbudować swoją wiarygodność, jaką miał przed ukrzyżowaniem. Uczynił to znakami, które miały

² P. Goniszewski, *Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego*, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 2018, nr 25, s. 17.

³ Ł. Remisiewicz, *Teologia jako nauka formalna*, „Analiza i Egzystencja”, 32(2015), s. 128; zob. tamże, s. 114–117.

miejsce po jego zmartwychwstaniu: pusty grób (Łk 24, 1–12, J 20, 13), ukazanie się w wieczerniku (J 10, 19–22) i uczniom w drodze do Emaus (Łk 24, 13–35). Ostatecznie w czterdziestym dniu po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba (Dz 1, 1–9; Mk 16, 19). Wcześniej obiecał uczniom, że przyśle im swojego Ducha, który będzie ich umacniał i towarzyszył w pracy misyjnej. Duch Święty zstąpił na uczniów dziesięć dni po wniebowstąpieniu (Dz 2, 1–13). Uzbrojeni w moc Ducha byli gotowi podjąć i kontynuować dzieło nauczyciela.

W momencie zesłania Ducha Świętego zakończył się czas zawieszania po ukrzyżowaniu i Kościół rozpoczął działalność jako wspólnota wyznawców Jezusa. Wspólnota została wyposażona we wszystkie niezbędne zbawcze utensylia: obecnego we wszystkim Ducha Świętego, grono apostołów z władzą „wiązania i rozwiązywania” (Mt 18, 18), zbor, który stylem życia zaświadczał o przyjęciu nauczania Jezusa i realizował misję głoszenia słowa Bożego.

Kerygmat i dawane świadectwa stanowiły wyzwanie dla arcykapłana i przywódców duchowych zgromadzonych w Wysokiej Radzie (Sanhedryn: hebr. *sanhedrin ha-gdola*). Przywódcy żydowscy dostrzegali ferment, jaki wzbudzała działalność apostołów w synagogach, w których nauczanie o Jezusie jako Mesjaszu zyskiwało wielu zwolenników. Synagogi były miejscami, w których – w czasie ziemskiej misji – w pierwszej kolejności głosił swoje orędzie Jezus, a później jego apostołowie. Wyznawcy judaizmu byli pierwszymi adresatami orędzia o odkupieniu grzechów i zbawieniu, natomiast żydowscy przywódcy religijni interpretowali je w sensie politycznym. Każdy, kto w jakikolwiek sposób przedstawiał się jako Mesjasz (pomazaniec), w oczach przywódców żydowskich miał skazę polityczną i stanowił zagrożenie dla kruchej autonomii opartej na relacji z Rzymem.

Po zesłaniu Ducha Świętego i pod jego natchnieniem nastąpiło przepowiadanie dobrej nowiny (kerygmat) o zbawieniu, które zapowiedział Jezus. Pierwsze publiczne wystąpienie Piotra doprowadziło do nawrócenia wielu Izraelitów przybyłych do Jerozolimy spoza Judei. Każdy rozumiał jego słowa (Dz 2, 5–6.14), bo Duch sprawił, że przybysze posługujący się różnymi językami słyszeli słowa Piotra w swoim języku⁴.

⁴ Żydzi przybyli z różnych części imperium rzymskiego na co dzień mówili językami lokalnymi, a będący w Judei w codziennym użyciu aramejski nie był językiem powszechnie znanym. Hebrajski był językiem Biblii i środowisk wiejskich, język grecki językiem handlu i kultury, język łaciński językiem rzymskich urzędników. Por. P. Ostiański, *Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie*, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 23(2015), nr 2, s. 45–72.

Zmysł hermeneutyczny czytelnika

Krytyczne spojrzenie na historyczne uwikłanie tekstu jest ważne, bo dzięki temu poznajemy kontekst „tu i teraz” wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Musimy jednak mieć świadomość, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć i przenieść sytuacji autora tekstu na nasz całkiem odmienny kontekst i doświadczenie. W tej sytuacji można zapytać, w jaki sposób (i jak dalece?) tekst czytany teraz pozbywa się dystansu dzielącego „jego wówczas i moje teraz”? I dalej: czy analizowany tekst wchodzi – a jeśli tak, to w jaki sposób – w dyskurs ze współczesnym czytelnikiem?

Interpretator powinien być świadomy kręgu hermeneutycznego, a nie jedynie rozumieć intencje autora (lub uczestnika badań). Istotne są zarówno doświadczenia życiowe (historia) i użycie języka, jak i sposób, w jaki słowa rezonują z interpretatorem. Celem nie jest odkrycie prawdy przedstawionej przez autora, lecz zrozumienie, jaką prawdę tekst niesie dla czytelnika i w jaki sposób staje się ona żywa dla interpretatora⁵.

Rozważanie prowadzone na poziomie struktury języka jako takiego, który jest wyprany z konkretności dyskursu, niewiele wnosi do rozumienia. Spójrzmy jednak na system języka jako szkielet, na którym praktyczne jego użycie podczepia referencyjność sensu i znaczenia, prowadząc do oczekiwanego rozumienia. Wydaje się, że intuicje Paula Ricoeura dotyczące tego, w jaki sposób tekst powstały w odległej przeszłości wchodzi w dyskurs z czytelnikiem, są właściwe, bo czytelnikowi dzieją się „tu i teraz”. Ricoeur odrzuca myślenie historyczne odwołujące się do tego, co autor tekstu miał (mógł mieć) na myśli, bo tekst daje się czytelnikowi w innych okolicznościach i ujawnia sensy i znaczenia, o których autor nie dość, że intencjonalnie, to i hipotetycznie nie pomyślał⁶.

Język jako taki, za pośrednictwem składających się nań słów, odsyła do innych słów, natomiast tekst odsyła do tego, co poza nim. Idzie o rozumienie świata: czytelnik zderza sensy i znaczenia tekstu z otaczającą rzeczywistością. Działa to podobnie do żywej rozmowy, gdy rozmawiający na żywo odnoszą się do dostępnej ostensji. Tekst zmusza czytelnika do przyjęcia narzucających się z lektury referencji⁷.

⁵ P. Regan, *Hans-Georg Gadamer's philosophical hermeneutics: Concepts of reading, understanding and interpretation*, „Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy”, 4(2012), nr 2, s. 292.

⁶ M. Bała, *O możliwości hermeneutycznej filozofii religii*, Warszawa 2007, s. 44–47.

⁷ A. Piotrowska, *Co z tym strukturalizmem? Krótki przegląd teorii i zagadnień wybranych szkół lingwistycznych*, „Językoznawstwo”, 2011, nr 1(5), s. 122–123.

„Dzięki tekstowi wyłania się pewna propozycja świata, który podmiot mógłby zamieszkiwać, świat ten nie jest dany podmiotowi, lecz jedynie jest jedną z możliwości, jaka przed nim się wyłania. Świat tekstu nie jest światem języka codziennego [...], a przez to jest także pewnym wyobcowaniem [...]”⁸.

Tekstem, z którym podjęto dyskurs i próbę wydobycia tkwiącej w nim „propozycji świata”, jest fragment Dziejów Apostolskich (Dz 7, 54–60; 8, 1–3 i 9, 1–31) opisujący Saula z Tarsu, który pod wpływem niecodziennego wydarzenia stał się Pawłem. Tekst wielokrotnie był badany z zastosowaniem metod: historyczno-krytycznej, strukturalistycznej i hermeneutycznej. Ta ostatnia z wymienionych metoda wiąże się z kołem hermeneutycznym, dlatego jest czymś naturalnym, że uchwycone przez nią sensy i znaczenia prowadzą do rozumienia.

Damasceńskie koło hermeneutyczne

Saul przed metanoją, której doświadczył pod Damaszkiem, był zaufanym człowiekiem Sanhedrynu, który powierzał mu poufne i odpowiedzialne zadania. Pierwszym z nich był udział w egzekucji Szczepana, którego skazano na podstawie fałszywego oskarżenia wniesionego przed Wysoką Radę. Wywleczono go poza miasto, aby ukamienować, a nadzorował to wszystko Saul.

O jego roli w tym wydarzeniu świadczy sformułowanie „[...] a świadkowie⁹ złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Saulem” (Dz 7, 58). Zdjęcie szat (ubranie wierzchnie) służyło uzyskaniu swobodniejszych ruchów przy rzucaniu kamieniami, a złożenie ich u stóp Saula świadczy, że darzono go z jednej strony zaufaniem, z drugiej zaś znano rolę, jaką wyznaczył mu Sanhedryn. Zgodnie z tradycją (spisano ją znacznie później niż opisywane wydarzenie) w skład Sanhedrynu wchodził mężczyźni w wieku około pięćdziesięciu lat, a jeśli tak, to tylko oni byli świadkami przesłuchania Szczepana, którego słowa uznano za bluźnierstwo. W tej sytuacji Saul nie mógł uczestniczyć w kamienowaniu, bo nie był świadkiem przesłuchania (ze względu na wiek nie mógł być członkiem Sanhedrynu)¹⁰.

⁸ Bała, *O możliwości hermeneutycznej filozofii religii*, s. 48.

⁹ Należy rozumieć jako świadków bluźnierstwa, o które Szczepan został oskarżony. Zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa (17, 7) to świadkowie bluźnierstwa jako pierwsi powinni rzucić kamieniem w bluźniercę, a dopiero po nich pozostali. To do tego nakazu nawiązywał Jezus, gdy przyprowadzono mu nierządnicę, aby ją ocenił: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” (J 8, 7).

¹⁰ B. Sokal, *Szaty u stóp Saula*, <https://biblista.pl/ukryte/pytania/295-pytania-do-biblii/2737-41-po-co-qwiadkowieq-si-rozebrali-dz-758.html> [12.05.2024].

Dalej autor Dziejów napisał, że „Saul zaś zgadzał się¹¹ na zabicie go [Szczepana]” (8, 1), co wydaje się dość dziwnym stwierdzeniem, ponieważ jego zgoda nie była konieczna, a tym bardziej nie warunkowała tego, co stało się poza miastem. Jeśli już, to sformułowanie mogło oznaczać rodzaj aprobaty dla takich działań i uznanie słuszności decyzji Sanhedrynu.

W dalszej części narracji autor Dziejów opisał prześladowania, jakich doświadczali Żydzi przyjmujący orędzie apostołów. Wielu wyznawców Jezusa, w którym widzieli Mesjasza, rozproszyło się i uciekło w obawie przed utratą wolności lub życia. Głównym wykonawcą prześladowań był Saul, który „[...] wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia” (Dz 8, 3). Dramaturgii tym wydarzeniom dodało użycie przez narratora słów, które są synonimem gwałtowności: wchodził, wywlekał, wtrącał. Prześladowania tylko wzmocniły tych, którzy uwierzyli, że Jezus był posłańcem Najwyższego. Przyjmowali orędzie głoszone przez uczniów Jezusa i tych, których posłali. Głosili Dobrą Nowinę, chrzcili i przez nałożenie rąk przekazywali Ducha Świętego. Na poparcie słów i prawomocności misji czynili znaki (Dz 8, 4–40).

Saul widząc odwrotne od zakładanych skutki prowadzonych prześladowań realizowanych w Jerozolimie i okolicy, postanowił podjąć działania w Damaszku. Uzyskał listy uppełnomocniające od arcykapłana, aby tam w synagogach, które pod względem religijnym podlegały arcykapłanowi, poszukać wyznawców Jezusa. Jak twierdzi Waldemar Chrostowski: „W czasie, gdy Saul realizował prześladowania chrześcijan gromadzących się w synagogach, władza Rzymu była nieco mniej dotkliwa, a lokalne władze żydowskie miały swobodę w podejmowanych działaniach wobec Żydów. To było powodem, dla którego Saul mógł działać poza Jerozolimą i mając list od arcykapłana, próbował ścigać chrześcijan w Damaszku”.

„Z początkiem ery chrześcijańskiej jurysdykcji arcykapłana (hebr. *kohen ha-gadol*) podlegali nie tylko Żydzi w Palestynie, lecz także w obrębie całego Imperium Rzymskiego, a listy arcykapłańskie miały dla nich ogromną wagę. [...] Misja Saula miała na celu likwidację nowej «drogi» w ważnym mieście, jakim był wtedy Damaszek. Nie wiemy, jak na takie poczynania reagowały władze rzymskie, lecz wygląda na to, że udzielały przynajmniej milczącego przyzwolenia”¹².

¹¹ *Syneudokōn* (st. gr.) – wyraził zgodę; w sensie aprobował, popierał określone działania.

¹² W. Chrostowski, *Święty Paweł. Na rozdrożach synagogi i Kościoła*, Warszawa 2021 (rozd. I, 6).

Damaszek dzieliło od Jerozolimy blisko 300 kilometrów i działała tam spora żydowska diaspora ważna dla przywódców żydowskich, którzy czuli się odpowiedzialni za spójność religijną. Misja Saula miała na celu zlikwidowanie fermentu, jaki wzbudzali wyznawcy Jezusa głoszący w synagogach, że był on wyczekiwany Mesjaszem. Za prawnie dopuszczoną religię (*religio licita*) uznawano judaizm w wydaniu akceptowanym przez Wysoką Radę na czele z arcykapłanem. W wyznawcach Nazarejczyka widziano wicherzycieli, którzy mogli sprowokować Rzymian do prześladowań i większego ograniczenia autonomii. Saul był przekonany, że podejmowane przez niego represje służą dobru narodu żydowskiego, zachowaniu ortodoksji i spokoju społecznego, których gwarantami byli saduceusze i faryzeusze¹³.

W drodze do Damaszku Saulowi towarzyszyli mężczyźni na koniach, którzy wraz z nim reprezentowali arcykapłana. Aby móc wymuszać posłuszeństwo i więzić wskazanych wyznawców Jezusa, byli najprawdopodobniej uzbrojeni. Saul będący u celu podróży nie przypuszczał, że za chwilę doświadczy sytuacji granicznej, która zakwestionuje i wywróci jego dotychczasowe życie.

„I stało się, gdy szedł i zbliżał do Damaszku, że nagle otoczyło go światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?” (Dz 9, 3–4).

Kluczowe w badanym tekście jest określenie: „nagle otoczyło go światło z nieba”, które w oryginale greckim zapisano: *eksaifnēs periēstrapsen phōs ek tou ouranou* (ἐξαίφνης περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ). Dosłowne tłumaczenie tego fragmentu powinno być zapisane: nagle otoczyło blaskiem (*periēstrapsen*) go światło z nieba. Otoczyć, objąć blaskiem, czyli sprawić, że znalazł się w swoistej otulinie, narzuconym kokonie, którego źródłem było światło z nieba (*fōs ek tou ouranou*).

W tej krótkiej frazie, składającej się z dwóch komplementarnych części, narrator przedstawił nieoczekiwaną i zarazem nową sytuację Saula. Dotychczasowy cel jego podróży do Damaszku związany był z działaniami Wysokiej Rady i arcykapłana na rzecz wyciszenia fermentu, jaki wzbudzała wśród Żydów „nowa droga”. Grupa jezdnych, której przewodził, miała ująć i dostarczyć do Jerozolimy najbardziej znaczących wyznawców Nazarejczyka. Zanim jednak dotarli do miasta, wszystko się zmieniło, ponieważ niespodziewanie znaleźli się w nowej jakościowo sytuacji, która zmieniła dotychczasowy układ odniesień; dotychczasowa perspektywa sensów i znaczeń została zastąpiona nowym kontekstem.

¹³ Tamże.

W interpretowaniu powyższego wydarzenia należy uwzględnić wszystko, co współczesna hermeneutyka wnosi w badanie tekstów jako takich. Ten sam tekst z racji perspektywy i doświadczenia badacza (czytelnika) może być odczytany z różnych perspektyw. Po postawieniu na końcu tekstu kropki jego sens i znaczenie jawią się jako niezależne od intencji autora. Tekst – poza sensem i znaczeniem znanym autorowi (co autor miał na myśli?) – niesie w sobie nieuświadomioną przez autora potencjalność sensów i znaczeń¹⁴.

W będącym przedmiotem badania opowiadaniu Dziejów, światło (*fōs*) wydaje się kluczowym tropem, który objaśnia (przynosi nowe referencje) nowy kontekst życiowy Saula. Warto więc sięgnąć do niektórych pratropów odnoszących się do tego określenia, które zostały użyte w Piśmie Świętym, aby wskazać najwłaściwszy sens wydarzenia pod Damazkiem.

Kluczowy kontekst dotyczący światła związany jest ze stworzeniem świata. Pierwszy ruch Boga przysporzył nieco zamierzonego nieporządku, który przypomina rzucenie kart na stół. Dopiero później nadał wszystkiemu określone wartości i kolejność oraz ułożył relacje.

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami” (Rdz 1, 1–2).

W określeniu dotyczącym unoszenia się Ducha Bożego wybrzmiewa coś w rodzaju namysłu nad tym, co czynić dalej, po którym przyszło olśniewające rozwiązanie:

„Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!». I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą” (Rdz 1, 3–4).

Światło jest tym, co chroni nas przed mrokiem, przed ograniczeniem w postrzeganiu otaczającego świata, ale i przed strachem (ciemność to niewiedoma i brak odniesień, brak punktu oparcia). Biblijny autor wyjaśnił pochodzenie tego bezpiecznego środowiska dla człowieka i w dwóch słowach wskazał sprawcę: Bóg rzekł.

W tym w tekście biblijnym można zauważyć ontologiczną i funkcjonalną odrębność światła. Bóg wzbudził je jako coś różnego od stworzonej uprzednio rzeczywistości. Należy podkreślić, że ciemność nie była powołana w taki sposób, w jaki powstało światło. Była czymś pierwotnym,

¹⁴ K. Kupiński, *Hermeneutyczne tropy grzechu pierworodnego*, „Ateneum Kapłańskie”, 169(2017), z. 3(652), s. 562–563.

ale nie miała ontycznej podstawy, którą mogłaby otrzymać od Boga w akcie stworzenia; była brakiem, w którego miejsce z dobroci Boga weszło światło. Można powiedzieć, że ciemność była brakiem światła (była nicością), o którym autor biblijny napisał: „Bóg widząc, że światłość jest dobra”. To boskie widzenie było jednoczesną oceną i klasyfikacją według kategorii dobra i dlatego znalazło uznanie własnego dzieła.

Można by przywołać kolejne przykłady posłużenia się pojęciem światła przez natchnionych autorów, wydaje się jednak, że przywołanie tropu zawartego w opisie początków stworzenia czyni zadość odniesieniom głównego wątku artykułu. Dla właściwego zrozumienia kontekstu wydarzenia pod Damaszkiem wystarczy przywołanie tekstów Ewangelii, które są pierwotne względem księgi Dziejów Apostolskich nie w sensie napisania (dotyczy to tylko Ewangelii według Łukasza), ale w przepowiadaniu i kształtowaniu się języka kerygmatu. Natomiast nie ulega wątpliwości – patrząc z perspektywy metody krytyczno-literackiej – że wydarzenia pod Damaszkiem są pierwotne względem okoliczności, w jakich została spisana Ewangelia i Dzieje, których autorstwo przypisuje się Łukaszowi.

Światło jest jednym z określeń Jezusa, który zrzucił Saula z konia pod Damaszkiem, dlatego – chcąc zachować chronologię – należy wspomnieć czas, kiedy rodzice zanieśli Jezusa do świątyni w celu złożenia ofiary oczyszczenia. Starzec Symeon wziął go na ręce i powiedział o nim: „Światło na oświecenie (dosł. objawienie) pogan (Łk 2, 32) [*fōs eis apokalypsin ethnōn*]. Jest to bezpośrednio nawiązanie do proroka Izajasza (42, 6)¹⁵. W Ewangelii Łukasza światło lub blask (*fengos*) – jako ważny element nauczania i pokazywania rzeczywistości ważnej ze względu na zbawienie – przywoływane jest kilkakrotnie:

„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło [gr. *fōs*] ci, którzy wchodzi” (Łk 8, 16).

„Patrz więc, żeby światło [gr. *fōs*], które jest w tobie, nie było ciemnością” (Łk 11, 35).

W pierwszym przykładzie wybrzmiewa swoista instrukcja, aby sprawa przepowiadania i bycia świadkiem Jezusa nie była skrywana przed światem. Jezus użył zrozumiałego obrazu: lampa dająca światło powinna być widoczna dla każdego, kto znajdzie się w jej pobliżu. Tak więc wiara nie powinna być czymś skrywanym jako coś wstydlivego, ale powinna

¹⁵ „Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów”.

być widoczna i wskazywać innym właściwą drogę. Natomiast w drugim przypadku Jezus zwraca uwagę na pewien pozór, który zamiast być światłem, w istocie może być ciemnością, ścieżką prowadzącą donikąd. W obydwu przykładach użycie określenia światło [gr. *fōs*] odnosi się do postawy wierzących Jezusowi (w Jezusa), jednakże w przeciwstawnym znaczeniu – otwartość przeciwko zamknięciu.

Mając tak zarysowany kontekst, możemy wrócić do sytuacji granicznej, w jakiej znalazł się Saul. Światło, które go oślepiło i zarazem otuliło niczym kokon, spowodowało jego gwałtowne zejście (upadek?) z konia i przyjęcie pokornej postawy wyczekującej na rozwój wydarzeń i wyjaśnienie. Najpierw usłyszał głos stawiający mu fundamentalne pytanie dotyczące jego dotychczasowych działań. Następnie Saul, gdy zapytał o to, kim jest mówiący do niego, usłyszał:

„Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci przeciw ościeniom wierzyć” (Dz 9, 5).

Odpowiedź nie pozostawiała wątpliwości, że odtąd Saul znalazł się we władaniu tego, którego dotąd prześladował w jego uczniach. Użycie określenia ościenie [gr. *kenra*]¹⁶ wskazuje, że zależność Saula będzie przypominała sytuację bydła, które zmierza w kierunku wytyczanym ościeniami trzymanymi w rękach pasterzy.

Na koniec rozmowy Saul – oślepiiony blaskiem z nieba – wraz z towarzyszącymi jeźdźcami udał się do wskazanego przez Jezusa miejsca w Damaszku. Tam się nim zaopiekowano do czasu, gdy Ananiasz na wezwanie Jezusa pobłogosławił go i ochrzcił. Wtedy Saul odzyskał wzrok i stał się głosicielem Dobrej Nowiny (Dz 9, 6–19).

Galina Janczak zwróciła uwagę, że u synoptyków w opisie przemienienia Jezus jedyny raz ukazał się uczniom jako postać niebiańska emanująca światłem. Ta rzeczywistość widoczna będzie także w powstającej na przestrzeni wieków ikonografii, ale same Ewangelie tylko raz opisują taką sytuację.

„[...] wydarzenia na górze Tabor można interpretować jako gatunek epifanii rozumiany w świetle tradycji biblijnej. Dla epifanii charakterystyczną cechą jest nagła i niespodziewana manifestacja boskiej lub niebiańskiej postaci, której doświadczają wybrane osoby niezależnie od ich widzenia (co różni ją od gatunku wizji). Podczas takiej manifestacji nadprzyrodzona osoba objawia boskie atrybuty, działanie albo przesłanie”¹⁷.

¹⁶ Także w znaczeniu: oścień, żądło, kolec.

¹⁷ G. Janczak, *Symbolika światła w narracji synoptyków o przemienieniu Jezusa* (Mk 9, 2–8; Mt 17, 1–8; Łk 9, 28–36), „Verbum Vitae”, 29(2016), s. 201.

Doświadczenie Saula pod Damaszkiem było w istocie spotkaniem Jezusa takiego, jakim się objawił uczniom podczas przemienienia na górze Tabor. Tam ujawnił swój nadprzyrodzony i boski wymiar egzystencji i posłania, natomiast pod Damaszkiem ujawnił Saulowi, że jego działania w imieniu Wysokiej Rady skazane są na klęskę. Światło powalające, oślepiające Saula i powstrzymujące jego orszak miało moc pochodzącą od Najwyższego, tak więc nikt i nic nie mogło się tej mocy oprzeć.

Podsumowanie, czyli hermeneutyczne „tu i teraz” czytelnika

Nawrócenie Saula pod Damaszkiem jest przykładem radykalnej przemiany i nawrócenia, które mogą inspirować współczesnych chrześcijan do ciągłego poszukiwania i odnawiania swojej wiary. To wydarzenie, które miało miejsce na drodze do Damaszku, nie było jednorazowym aktem, lecz początkiem długotrwałego procesu nawrócenia¹⁸. Należy zwrócić uwagę, że samo nawrócenie nie oznacza natychmiastowej doskonałości moralnej czy teologicznej, lecz stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju duchowego. W tym kontekście nawrócenie jest procesem, który wymaga ciągłej otwartości na boskie działanie i gotowości do osobistego rozwoju, a nawrócenie Saula pod Damaszkiem może skłonić współczesnego czytelnika do refleksji nad podejściem do wiary. Wydarzenie to przypomina, że wiara to nie tylko jednorazowe wydarzenie czy statyczny stan, lecz dynamiczny proces, który obejmuje zarówno chwile przełomowe, jak i codzienne wysiłki duchowe. Jest to także wezwanie do ciągłego rozwijania relacji z Bogiem i pogłębiania zrozumienia własnej wiary. W ten sposób biblijne opowieści o nawróceniu są inspiracją dla współczesnych chrześcijan do poszukiwania nieustannej przemiany duchowej i rozwijania swojej relacji z Bogiem¹⁹.

Jako narzędzie duchowego wzrostu może być wykorzystana przy badaniu opisu nawrócenia Saula duchowa technika *lectio divina*, w której z powodzeniem można zastosować hermeneutyczne podejście do tekstów biblijnych. Pozwoli to – przy odpowiednim nastawieniu – odkryć sensy i znaczenia o innym charakterze niż mógł o nich pomyśleć autor Dziejów; odczytać współczesne przesłanie wynikające z nawrócenia

¹⁸ Zarówno nawrócenie, jak i wiara wymagają ciągłej uważności: nie jest to akt jednorazowy i nienaruszalny. Doskonałą ilustracją tej sytuacji jest rozmowa Piotra z Jezusem: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 21–22).

¹⁹ F.F. Bruce, *The Acts of the Apostles*, Leicester, 1990, s. 232–245; B. Witherington III, *The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary*, Cambridge 1998, s. 302–320.

Saula. Dzięki *lectio divina* możliwe jest ujrzenie siebie w sytuacji olśnienia doświadczanej tu i teraz, a przez to pogłębić relację z Bogiem. Ta praktyka ma na celu prowadzenie do osobistej transformacji poprzez zrozumienie i zaakceptowanie wartości zawartych w Biblii²⁰.

W chrześcijańskim życiu ogromną rolę odgrywa symbolika światła, która niesie głębokie znaczenie duchowe i moralne. Światło jest interpretowane jako metafora prawdy, nadziei oraz boskiego prowadzenia. W Biblii światło jest obecne jako symbol Bożej obecności i jasności, a także jako drogowskaz dla ludzkości. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział do uczniów: „Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14). To wezwanie do bycia „światłem świata” jest fundamentalnym elementem życia chrześcijańskiego. Oznacza życie zgodne z wartościami ewangelicznymi oraz dawanie świadectwa wiary poprzez codzienne postępowanie. Światło jako symbol prawdy odnosi się do jasności i klarowności, która ma oświecać ludzkie umysły i serca. Chrześcijanie są wezwani do dążenia do prawdy oraz do promowania jej w swoim otoczeniu. To oznacza konsekwentne opowiadanie się po stronie dobra i sprawiedliwości, nawet w obliczu trudności i przeciwności.

Światło jest znakiem nadziei, której fundamentem jest wiara w Boga i Jego obietnice. Ta nadzieja daje siłę do wytrwania w trudnych sytuacjach oraz inspiruje do działania na rzecz dobra i miłości. Boskie prowadzenie, symbolizowane przez światło, jest elementem życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest ich Pasterzem i że On poprzez swoje światło prowadzi ich drogą życia. To zaufanie Boskiemu prowadzeniu daje poczucie bezpieczeństwa i pokory wobec planów Bożych.

Współczesny świat stawia przed chrześcijanami wiele wyzwań związanych z byciem „światłem świata». W obliczu różnorodnych kulturowych i społecznych kontekstów chrześcijanie szukają sposobów na wyrażanie swojej wiary w sposób autentyczny i przekonujący. Jednocześnie są gotowi do konfrontacji z wartościami sprzecznymi z Ewangelią, zachowując jednocześnie miłość i szacunek dla innych ludzi. W dzisiejszym świecie, w którym wiele osób błądzi w ciemnościach niewiary, chrześcijanie mają szczególną misję bycia „światłem świata».

Hermeneutyczna perspektywa odczytania nawrócenia Saula pod Damazkiem pozwala wyciągnąć wnioski dla współczesnych chrześcijan i zachęcić do refleksji nad praktykowaną drogą wiary i otwartości na transformację duchową.

Konin

Krzysztof R. Kupiński

²⁰ L.T. Johnson, *The Lectio Divina: A Theological and Historical Perspective*, „Theological Studies”, 68(2007), nr 1, s. 141–164.

STRESZCZENIE

Artykuł analizuje nawrócenie Saula pod Damazkiem i przedstawia je jako jeden z kluczowych momentów w historii chrześcijaństwa. Uwzględnia hermeneutyczne i teologiczne aspekty tego wydarzenia oraz ich wpływ na współczesną interpretację biblijną.

Słowa kluczowe: Saul, Damazek, nawrócenie, chrześcijaństwo, hermeneutyka, teologia, światło, Biblia.

SUMMARY

The article examines Saul's conversion on the road to Damascus, highlighting it as a pivotal event in Christian history. It investigates the theological and hermeneutical aspects of the event and their influence on contemporary biblical interpretation.

Key words: Saul, Damascus, conversion, Christianity, hermeneutics, theology, light, Bible.

BIBLIOGRAFIA

- Bała M., *O możliwości hermeneutycznej filozofii religii*, Warszawa 2007.
- Benedykt XVI, *Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia*, Kraków 2007.
- Bruce F.F., *The Acts of the Apostles*, Leicester 1990.
- Chrostowski W., *Święty Paweł. Na rozdrożach synagogi i Kościoła*, Warszawa 2021.
- Goniszewski P., *Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego*, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeszkie”, 2018, nr 25, s. 11–25.
- Janczak G., *Symbolika światła w narracji synoptyków o przemienieniu Jezusa (Mk 9, 2–8; Mt 17, 1–8; Łk 9, 28–36)*, „Verbum Vitae”, 29(2016), s. 199–225.
- Johnson L.T., *The Lectio Divina: A Theological and Historical Perspective*, „Theological Studies”, 68(2007), nr 1, s. 141–164.
- Kupiński K., *Hermeneutyczne tropy grzechu pierworodnego*, „Ateneum Kapłańskie”, 169(2017), z. 3(652), s. 562–570.
- Ostański P., *Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie*, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 23(2015), nr 2, s. 45–72.
- Piotrowska A., *Co z tym strukturalizmem? Krótki przegląd teorii i zagadnień wybranych szkół lingwistycznych*, „Językoznawstwo”, 2011, nr 1(5), s. 121–129.
- Regan P., *Hans-Georg Gadamer's philosophical hermeneutics: Concepts of reading, understanding and interpretation*, „Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy”, 4(2012), nr 2, s. 286–303.
- Remisiewicz Ł., *Teologia jako nauka formalna*, „Analiza i Egzystencja”, 32(2015), s. 113–142.
- Sokal B., *Szaty u stóp Saula*, <https://biblista.pl/ukryte/pytania/295-pytania-do-biblii/2737-41-po-co-qwiadkowieq-si-rozebrali-dz-758.html> [12.05.2024].
- Witherington III B., *The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary*, Cambridge 1998.